

Ігнат'єв О.М.- Остаточне затвердження статті. Інтерпретація даних.

Загородня Л.І. - Доопрацювання статті. Аналіз даних. Підготовка статті до друку.

Ямілова Т.М. - статистична обробка отриманих даних.

Опаріна Т.П.- формулювання висновків.

Фінансування/Funding Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту.

Автори не використовували ШІ під написання роботи.

Робота надійшла в редакцію 08.02.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 617+618.2-002.7

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15152157>

О. О. Журенко

СУЧАСНІ АНТИСЕПТИКИ У ПРАКТИЦІ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information:

Zhurenko O.O. – ORCID: [https:// orcid.org/0009-0004-5857-0257](https://orcid.org/0009-0004-5857-0257)

Summary. Zhurenko O. O. **MODERN ANTISEPTICS IN THE PRACTICE OF INFECTION CONTROL.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: zhurenko.ua@gmail.com.* The purpose: to assess the effectiveness and safety of modern antiseptics in the postoperative period. The study was conducted on the basis of clinical units of the Department of Obstetrics and Gynecology of ONMedU in 2019-2024. 50 women of reproductive and perimenopausal age with a high risk of developing infections in the area of surgery (the main group) were examined. They all underwent surgical interventions on the pelvic organs. The control group consisted of 30 practically healthy women of the same age, examined during medical check-ups and as part of the examination for male factor infertility. The main group was randomly divided into two subgroups: IA – 20 women who, in case of infection, received local therapy with povidone-iodine or chlorhexidine, IB – 30 women in which they used benzyldimethylmyristoylamino-propylammonium chloride monohydrate (BMPCM). The scope of the examination was determined by the current protocols approved by the Ministry of Health of Ukraine. Swabs from the patient's urethra and vagina, wound exudate, skin washes, and removed drainages were selected for analysis. Cases of infections associated with the provision of medical care and microbial resistance were determined in accordance with the requirements of the Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 905 dated 28.12.2015. To determine the risk of surgical infection, the SSRIS van Walraven C., Musselman R. (2013) model was used, as well as the system we developed for predicting the risk of postoperative surgical infection depending on the degree of microbial contamination of the site of future surgical intervention. **Results.** It was found that in the main group, representatives of opportunistic flora are more common, including *Corynebacterium spp.*, *Paenibacillus*, *staphylococci* and *streptococci*.

In most cases, the isolated strains were sensitive to the main classes of antibiotics. **Conclusions:** 1. The frequency of infections in the area of surgery in gynecological patients does not exceed 10% of the total number of interventions; 2. The skin microbiocenoses of patients contain multicomponent microbial associations; 3. The effectiveness of chlorhexidine and derivatives of quaternary ammonium salts is comparable, but side effects are less frequently registered when using the latter $\chi^2=20.0$ $df=1$ ($p<0.001$)

Key words: surgical site infection, surgical intervention, operative gynecology, infection control, skin microbiocenoses

Реферат. Журенко О. О. **СУЧАСНІ АНТИСЕПТИКИ У ПРАКТИЦІ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ.** **Мета дослідження** – оцінити ефективність і безпечність сучасних антисептиків у післяопераційному періоді. **Матеріал та методи.** Дослідження проведене на базі клінічних підрозділів кафедри акушерства і гінекології ОНМедУ у 2019-2024 рр. Обстежено 50 жінок репродуктивного та перименопаузального віку з високим ризиком виникнення інфекції в місці хірургічної інфекції (основна група), яким було виконано оперативні втручання на органах малого тазу. Група контролю – 30 практично здорових жінок того ж віку, обстежених під час проходження диспансеризації та у межах обстеження при чоловічому факторі неплідності. Основна група була рандомізовано розподілена на дві підгрупи: IA – 20 жінок, які у випадку виникнення ІМХВ отримували місцеву терапію із застосуванням повідон-йоду або хлоргексидину, IB – 30 жінок, у яких застосовували бензилдиметил-мірістоїламіно-пропіламонія хлориду моногідрат). Обсяг обстеження визначався чинними протоколами, затвердженими МОЗ України. У якості контрольних точок розглядали випадки ІМХВ та інших інфекційних ускладнень. Аналізували тривалість перебування у стаціонарі, частоту застосування ескалаційних схем антибіотикотерапії. Додатково відбирали для аналізу мазки з уретри та піхви пацієнтки, раневий ексудат, змиви зі шкіри, видалені дренажі. Для визначення ризику хірургічної інфекції застосована модель SSRIS van Walraven С., Musselman R. (2013), а також розроблена нами система прогнозування ризику післяопераційної хірургічної інфекції в залежності від ступеня мікробної контамінації місця майбутнього оперативного втручання. **Результати.** Встановлено, що в основній групі частіше зустрічаються представники умовно-патогенної флори, в тому числі *Corynebacterium* spp., *Paenibacillus*, стафілококи та стрептококи. У більшості випадків виділені штами були чутливими до основних класів антибіотиків. **Висновки:** 1. Частота інфекцій у гінекологічних пацієнток не перевищує 10% від загального числа втручань. 2. Мікробіоценози шкіри пацієнток містять мультикомпонентні мікробні асоціації; 3. Ефективність хлоргексидину та похідних четвертичних амонійних солей є порівнюваною, але при застосуванні останніх рідше реєструються побічні ефекти

Ключові слова: інфекція місця хірургічного втручання, оперативна гінекологія, інфекційний контроль, мікробіоценози шкіри

Розвиток інфекції у місці хірургічного втручання (ІМХВ) є одним з найбільш небезпечних і водночас найпоширенішим ускладненням оперативних втручань у гінекології [1 - 3]. До появи рутинної антимікробної профілактики частота інфекцій органів малого таза після вагінальної гістеректомії досягала 33%, при цьому найчастіше спостерігався целюліт органів малого таза [4, 5]. Широке впровадження антибіотикопрофілактики перед операцією, а також поява ефективних засобів впливу на модифіковані фактори ризику післяопераційної інфекції призвели до значного зниження її частоти [6].

У дослідженні Kulkarni S., Kothari O. (2023) загальний показник ІМХВ становив 9,2%. Основними причинами ІМХВ є недостатня інфраструктура, різні політики щодо антибіотиків і неоднакові заходи до, під час і після операції, які додають проблем і призводять до збільшення захворюваності на SSI [2].

Ефективність передопераційної шкірної антисептики для профілактики ІХС добре доведена і є звичайною практикою. Проте триває дискусія щодо того, який антисептик є найбільш ефективним для профілактики ІХС [7]. Рекомендації щодо профілактики ІХС,

опубліковані ВООЗ [8], Національним інститутом здоров'я та догляду Великобританії (NICE) [9] та Центрами контролю та профілактики захворювань США (CDC) [10] містять суперечливі рекомендації щодо хірургічної підготовки шкіри. NICE та ВООЗ рекомендують хлоргексидин у спирті, тоді як CDC США рекомендує будь-який тип розчину на основі спирту.

Ще більш активною є наукова дискусія щодо того які місцеві антисептичні засоби слід застосовувати у післяопераційному періоді. Більшість сучасних керівництв не розглядають обробку антисептиками як загальну практику. Перші дві доби після втручання для туалету рани рекомендовано використовувати стерильний фізіологічний розчин [9 - 11]. Душ можна приймати через 48 годин. В подальшому для ран, що загоюються первинним натяжінням антисептики не використовуються, рана промивається водопровідною водою. Для лікування ран, які загоюються вторинним натяжінням використовують інтерактивні пов'язки, користування ватно-марлевими серветками та медичною марлею, просоченими антисептиками не рекомендується.

Вітчизняні керівництва з інфекційного контролю [12] рекомендують застосування просякнених антисептиком м'яких пов'язок на ділянку операційної рани. Жодних рекомендацій щодо того які антисептики слід застосовувати при цьому ці керівництва не наводять.

Мета дослідження – оцінка ефективності і безпечності сучасних антисептиків у післяопераційному періоді

Матеріал та методи. Дослідження проведене на базі клінічних підрозділів кафедри акушерства і гінекології ОНМедУ у 2019-2024 рр.

Обстежено 50 жінок репродуктивного та перименопаузального віку з високим ризиком виникнення ІМХВ (основна група), яким було виконано оперативні втручання на органах малого тазу. Група контролю – 30 практично здорових жінок того ж віку, обстежених під час проходження диспансеризації та у межах обстеження при чоловічому факторі неплідності.

Основна група була рандомізовано розподілена на дві підгрупи : ІА – 20 жінок, які у випадку виникнення ІМХВ отримували місцеву терапію із застосуванням повідон-йоду або хлоргексидину, ІВ – 30 жінок, у яких застосовували бензилдиметил-мірістоїламіно-пропіламонія хлориду моногідрат).

Обсяг обстеження визначався чинними протоколами, затвердженими МОЗ України [12, 13]. У якості контрольних точок розглядали випадки ІМХВ та інших інфекційних ускладнень. Аналізували тривалість перебування у стаціонарі, частоту застосування ескалаційних схем антибіотикотерапії.

Додатково відбирали для аналізу мазки з уретри та піхви пацієнтки, раневий екссудат, змиви зі шкіри, видалені дренажі. Для транспортування біозразків застосовано транспортні середовища Polyvinylpyrrolidone (PVP) 360 (Sigma Aldrich, США) та UTM (Китай). В подальшому проводили бактеріоскопічне, бактеріологічне та ПЛР-дослідження. Останнє проводили з праймерами 16S RNA (праймери 16S V1-V3, V4) та ITS2 (MI, Канада)[14].

Змиви зі шкіри у контрольній групі робили до та після застосування АМП, у доопераційному та післяопераційному (на перший та третій дні) періоді. Оцінку чутливості до антибіотиків та антисептиків робили методом мікродисків [15].

Моніторингові заходи проводилися відповідно до положень наказу МОЗ України №1614 від 03.08.2021 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах/зкладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 354 від 21.02.2023) [12]. Випадки інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги та мікробною резистентністю визначалися відповідно до вимог наказу МОЗ України №905 від 28.12.2015 [16].

Для визначення ризику хірургічної інфекції застосована модель SSRIS van Walraven С., Musselman R. (2013) [17], а також розроблена нами система прогнозування ризику післяопераційної хірургічної інфекції в залежності від ступеня мікробної контамінації місця майбутнього оперативного втручання [18]. Враховується загальна кількість бактерій на 1 см², а також якісний склад мікробіоценозу. При нормальному вмісті мікроорганізмів (10²-

10⁶ КУО/см²) та за відсутності патогенної флори індекс ризику дорівнює 1, при перебільшенні припустимого рівня контамінації він збільшується на 10% на кожну одиницю логарифмічної шкали. Присутність патогенної флори подвоює індекс.

Додатково за результатами експертних оцінок та власних спостережень використовували прогностичну модель [18], яка враховувала стан мікробіоценозів шкіри в місці хірургічного втручання та наявність резистентних до АМП штамів, а також ІМТ (таблиця 1).

Таблиця 1 - Прогнозування періопераційного ризику

Критерій	Бали			
	0	1	2	3
ASA	1-2	3	4/3E	4E
Клас рани	чиста	Чиста забруднена	Забруднена	Брудна
Термін ОВ	<50с/ < 1 години	<50с/ < 2 годин	<75с < 2 годин	>75с >2 годин
Невідкладність ОВ	Факультативне	Напівфакультати вне	Ургентне	Невідкладне
Мікробіоценози шкіри	Переважаю аутохтонна флора	Умовно- патогенна транзитрна флора	Патогенна флора, переважаю бактеріальна	Патогенна флора, бактеріальна та грибкова
Резистентність до АМП	-	+	+	+
ІМТ, кг/м ²	18-25	1 штамп 25-29.9 Або 15-17.9	2 штами 30-35 Або <15.0	>2 штампів >35

Діапазон оцінки коливається від 0 до 20 балів, найвищий ризик ІМХВ визначається для 18-20 балів, найменший – 0-3 балів.

Дослідження виконане відповідно до вимог Гельсінгської декларації та GCP [19]. Всі пацієнти підписували поінформовану письмову згоду на участь у дослідженні.

Статистична обробка одержаних даних проведена методами дисперсійного, регресійного та кореляційного аналізу за допомогою програмного забезпечення Statistica 14.1.25 (ТІВСО, США)[20]. Нульова гіпотеза приймалася при $p=0,05$.

Результати

Середній вік обстежених жінок групи контролю склав 43,2±0,9 років, пацієток ІА групи – 42,8±1,0 років, ІВ групи – 43,5±1,0 років ($p>0,05$).

За клініко-анамнестичними характеристиками хворі, віднесені до ІА та ІВ груп не відрізнялися. У більшості з них мали місце різноманітні супутні захворювання, які впливають на періопераційний ризик. Найбільш часто реєструвалися випадки ГХ (13,3% та 15,0%), ІХС (6,7% та 5,0%), ЦД 2 типу (6,7% та 10,0%), ЖКХ (6,7% та 5,0%), хронічного пієлонефриту (13,3% та 10,0%), хронічного гастриту (16,7% та 15,0%). У 13,3% пацієток ІВ групи та 10,0% ІА групи відзначалися прояви ХАІТ без порушення гормональної функції. ХОХЛ виявлений у 1 (3,3%) пацієтки ІВ групи. У 3 (15,0%) хворих ІА групи та 4 (13,3%) хворих ІВ групи був супутній хронічний панкреатит у стадії ремісії. Частим явищем були дегенеративно-дистрофічні зміни хребта (25,0% та 23,3%), варікозна хвороба НК (20,0% та 16,7%). Сечокамінна хвороба мала місце у 5,0% хворих ІА групи та 3,3% хворих ІВ групи. Мастопатія відзначалася у 30% та у 26,7% випадків, відповідно.

Частота виявлення екстрагенітальної патології у жінок контрольної групи була невисокою. Переважали випадки хронічних захворювань органів ШКТ та сечо-статевої системи. Зокрема у 4 (13,3%) жінок були прояви функціональної диспепсії, у 1 (3,3%) – GERX. 3 (10,0%) страждали на хронічний пієлонефрит. Ще 6 (20,0%) жінок контрольної групи відзначали в себе часті простудні захворювання, а в одній був хронічний фарингіт. Випадків гінекологічної патології у контрольній групі не було.

При оцінці розподілу жінок різних груп за типом шкіри встановлено, що як у

контрольний так й в основній групі переважали випадки виявлення нормальної та комбінованої шкіри, значно рідше зустрічалася суха та жирна шкіра. Так, у ІА групі було 12 (60,0%) жінок з нормальною шкірою, 4 (20,0%) – з комбінованою, 1 (5,0%) – і з сухою та 3 (15,0%) – із жирною. У групі ІВ відповідно було 46,7%, 26,7%, 6,7% та 20,0%, а у контрольній групі – 53,3%, 23,3%, 10,0% та 13,3%. Статистично значущих відмінностей між групами за цим показником не було ($p>0,05$).

При оцінці розподілу пацієнок основної групи за розробленою шкалою оцінки ризику ІМХВ встановлено (таблиця 2), що як правило сумарна оцінка перевищувала 12 балів. Це можна розцінювати як доказ доцільності застосування широкого спектру профілактичних заходів перед виконанням оперативного втручання

Таблиця 2 - Оцінка ризику ІМХВ

Група	SSISR, бали	Модифікована шкала, бали
ІА	2,4±0,1	16,6±0,7
ІВ	2,5±0,1	16,7±0,6

Ознак бактеріального вагінозу у обстежених жінок вивлено не було, мікробіоценози піхви відповідали ІІ ступеню чистоти. У складі мікробіоценозів переважали лактобацили. В окремих випадках визначалися гарднерели та бактерії роду *Arotorium*.

Середній ІМТ у пацієнок контрольної групи склав 20,9±0,8 кг/м², ІА групи – 21,3±0,3 кг/м², ІВ групи – 20,9±0,2 кг/м² ($p>0,05$). У 30% жінок основної групи виявлені ознаки метаболічного синдрому. При цьому вміст холестерину незначно перевищував референсні значення ($Me=6,6$ (6,1;6,9 ммоль/л) з наступним вмістом фракцій: тригліцериди – $Me=1,3$ (1,1; 1,6) ммоль/л, ЛПВЩ – $Me=1,2$ (1,1; 1,4), ЛПНЩ – $Me=4,1$ (3,5; 4,7) ммоль/л. Вміст сечової кислоти у пацієнок основної групи склав 384±7 мкмоль/л.

У контрольній групі відхилень від референсних значень за зазначеними показниками знайдено не було. При оцінці якісного складу мікробіоценозів шкіри у жінок різних клінічних груп встановлено, що в основній групі частіше зустрічаються представники умовно-патогенної флори, в тому числі *Corynebacterium spp.*, *Paenibacillus*, стафілококи та стрептококи (таблиця 3).

Таблиця 3 - Склад мікробіоти шкіри гіпогастральної ділянки у обстежених жінок

Вид мікроорганізмів	ІА група (n=20)		ІВ група (n=30)		ІІ (контрольна) група (n=30)	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
<i>Lactobacillus</i>	-	-	-	-	3	10,0
<i>Flavobacterium spp.</i>	4	20,0	5	16,7	4	13,3
<i>Corynebacterium</i>	8*	40,0	13*	43,3	6	20,0
<i>Paenibacillus</i>	2	10,0	3	10,0	1	3,3
<i>Prevotella</i>	2	10,0	3	10,0	1	3,3
<i>E.coli</i>	3	15,0	4	13,3	1	3,3
<i>Enterococci spp.</i>	3	15,0	4	13,3	2	6,7
<i>Klebsiella</i>	17*	85,0	24	80,0	20	66,7
<i>Propionibacteriae</i>	18*	90,0	28*	93,3	29	96,7
<i>Malassezia spp.</i>	18	90,0	28	93,3	29	96,7
<i>St. aureus</i>	3	15,0	4	13,3	1	3,3
<i>St. capitus</i>	3	15,0	3	10,0	5	16,7
<i>St. epidermitidis</i>	7	35,0	11	36,7	10	33,3
<i>Str. pyogenes</i>	5	25,0	6	20,0	4	13,3
<i>Str. mitis</i>	6	30,0	7	23,3	6	20,0
<i>Micrococcus luteus</i>	5	50,0	16	53,3	17	56,7

Примітка: * - відмінності з іншими групами є статистично значущими ($p<0,05$)

У нашому дослідженні у пацієток основної групи кількість зразків, що містили коринебактерії була вдвічі більшою аніж у контрольній: 40,0% у ІА групі, 43,3% - у ІВ групі проти 20,0% ($p < 0,05$).

Достатньо часто висівався золотистий стафілокок – у 15,0% хворих ІА групі, 10,0% - ІВ групі, у 16,7% - у контрольній групі. Споріднений з ним *St. capitus* мав подібну частоту виявлення. *St. epidermidis* виявляли у 35,0% хворих ІА групі, 36,7% - ІВ групі, у 33,3% - у контрольній групі.

Частота виявлення піогенного стрептококу складала у пацієток ІА групі 25,0%, ІВ групі – 20,0%, контрольної групи – 13,3%. *Str. mitis* виявили у 30% жінок ІА групі, 23,3% жінок ІВ групі, 20,0% жінок контрольної групи, відповідно.

Значний інтерес являє виявлення у змивах зі шкіри фекальної мікрофлори, насамперед кишкової палички (15,0%, 13,3% та 3,3%, відповідно) та ентерококів (15,0%, 13,3% та 6,7%), відповідно. Загальна кількість колоній на шкірі пацієток основної групи складала в середньому $2,9 \times 10^5$ КУО/см².

Щодо чутливості ізолятів виділених з дренажів у післяопераційному періоді, то у більшості випадків виділені штами були чутливими до основних класів антибіотиків. Загальна кількість антибіотикорезистентних ізолятів у групах значущо не відрізнялася – 9 з 12 (75,0%) проб, де був рост мікроорганізмів у ІА групі та 7 з 10 (70,0%) у ІВ групі. Водночас, кількість негативних проб була значно більшою в ІВ групі ($\chi^2=3,46$ df=1 $p=0,06$)/

У ІА групі кількість бактерій після обробки зменшилася з $2,9 \pm 0,2 \cdot 10^6$ КУО/см² до $0,5 \pm 0,1 \cdot 10^5$ КУО/см², а у ІВ групі - з $2,8 \pm 0,1 \cdot 10^6$ КУО до $0,3 \pm 0,1 \cdot 10^5$ КУО/см². У пацієток, віднесених до ІВ групи було менше скарг на сухість шкіри після застосування антисептичного засобу (1 (3,3%) випадок проти 12 (60,0%) – $\chi^2=20,0$ df=1 ($p < 0,001$)). Таким чином, незалежно від типу антисептика їх ефективність була високою. Виглядає так, що за фармакоекономічними показниками більш доцільним є застосування хлоргексидину, з точки зору безпеки – похідні четвертичних амонійних солей, але обидва засоби є порівнюваними з огляду на бактеріцидний ефект.

Висновки:

1. Частота ІМХВ у гінекологічних пацієток не перевищує 10% від загального числа втручань.
2. Мікробіоценози шкіри пацієток містять мультикомпонентні мікробні асоціації, які включають *Str. haemolyticus*, *St. epidermidis*, *Str. viridans*, *Str. warneri*, *St. capitus*, *St. aureus*, *Ent. faecium*, *E.coli*.
3. Ефективність хлоргексидину та похідних четвертичних амонійних солей є порівнюваною, але при застосуванні останніх рідше реєструються побічні ефекти $\chi^2=20,0$ df=1 ($p < 0,001$)

Література/References:

1. Salmanov AG, Kostikov VV, Lytvak O, Voloshyn OA, Lysenko B, Struk T, Gordiichuk O. Postoperative infections after gynecological surgeries in Ukraine. *Pol Merkur Lekarski*. 2023;51(4):299-305. doi: 10.36740/Merkur202304101. PMID: 37756447
2. Kulkarni SP, Kothari O. Surgical Site Infection in Obstetric and Gynecological Surgeries: A Prospective Observational Study. *Cureus*. 2023 Feb 11;15(2):e34855. doi: 10.7759/cureus.34855. PMID: 36923168; PMCID: PMC10008779.
3. Салманов А.Г. Госпітальна епідеміологія та інфекційний контроль. К., 2022 536 с. [*Salmanov A.G. Hospital epidemiology and infection control*. К., 2022 536 p.]
4. Meena R, Chakravarti S, Agarwal S, Jain A, Singh S, Dey S. A Prospective Study of Surgical Site Infection with its Risk Factors and Their Correlation with the NNIS Risk Index. *J West Afr Coll Surg*. 2023 Oct-Dec;13(4):26-33. doi: 10.4103/jwas.jwas_6_23. Epub 2023 Sep 16. PMID: 38449542; PMCID: PMC10914107.
5. Petousis S, Angelou P, Almpers A, Laganà AS, Titilas G, Margioulas-Siarkou C, Dinas K. Prophylactic Antibiotics before Gynecologic Surgery: A Comprehensive Review of Guidelines. *J Pers Med*. 2024 Mar 21;14(3):327. doi: 10.3390/jpm14030327. PMID: 38541069; PMCID: PMC10971452.

6. Ribero L, Santía MC, Borchardt K, Zabaneh F, Beck A, Sadhu A, Edwards K, Harrelson M, Pinales-Rodriguez A, Yates EM, Ramirez PT. Surgical site infection prevention bundle in gynecology oncology surgery: a key element in the implementation of an enhanced recovery after surgery (ERAS) program. *Int J Gynecol Cancer*. 2024 Sep 2;34(9):1445-1453. doi: 10.1136/ijgc-2024-005423. PMID: 38876786.
7. Jalalzadeh H, Groenen H, Buis DR, Dreissen YE, Goosen JH, Ijpm FF, van der Laan MJ, Schaad RR, Segers P, van der Zwet WC, Griekspoor M, Harmsen WJ, Wolfhagen N, Boermeester MA. Efficacy of different preoperative skin antiseptics on the incidence of surgical site infections: a systematic review, GRADE assessment, and network meta-analysis. *Lancet Microbe*. 2022 Oct;3(10):e762-e771. doi: 10.1016/S2666-5247(22)00187-2. Epub 2022 Aug 16. Erratum in: *Lancet Microbe*. 2022 Oct;3(10):e732. doi: 10.1016/S2666-5247(22)00234-8. PMID: 35985350.
8. WHO Global guidelines for the prevention of surgical site infection. -World Health Organization, Geneva, 2018 <http://www.who.int/gpsc/ssi-prevention-guidelines/en/>
9. National Institute for Health and Care Excellence. Surgical site infections: prevention and treatment. <https://www.nice.org.uk/guidance/NG125>
10. Berríos-Torres SI, Umscheid CA, Bratzler DW, Leas B, Stone EC, Kelz RR, Reinke CE, Morgan S, Solomkin JS, Mazuski JE, Dellinger EP, Itani KMF, Berbari EF, Segreti J, Parvizi J, Blanchard J, Allen G, Kluytmans JAJW, Donlan R, Schechter WP; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. *JAMA Surg*. 2017 Aug 1;152(8):784-791. doi: 10.1001/jamasurg.2017.0904. Erratum in: *JAMA Surg*. 2017 Aug 1;152(8):803. doi: 10.1001/jamasurg.2017.1943. PMID: 28467526.
11. Salmanov AG, Vitiuk AD, Kovalyshyn OA, Terekhov VA, Patey PM, Kutytyska TV, Voloshynovych NS. Surgical site infection after laparoscopic hysterectomy for benign gynecological disease in Ukraine. *Wiad Lek*. 2022;75(1 pt 2):251-258. PMID: 35182131
12. Наказ МОЗ України №1604 від 13.08.2021 Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-21#Text> [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 1604 dated 13.08.2021 On the organization of infection prevention and infection control in healthcare institutions and institutions/institutions providing social services/social protection of the population <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-21#Text>]
13. Аномальні маткові кровотечі. Клінічна настанова заснована на доказах <https://www.dec.gov.ua/mtd/anomalni-matkovi-krovotechi>. [Abnormal uterine bleeding. Evidence-based clinical guideline <https://www.dec.gov.ua/mtd/anomalni-matkovi-krovotechi>]
14. ITS2 Database <https://its2.bioapps.biozentrum.uni-wuerzburg.de> [
15. Antibiotic Drug Resistance 1st Edition by José-Luis Capelo-Martínez (Editor), Gilberto Igrejas (Editor) L., Wiley 2019 720
16. Наказ МОЗ України №905 від 28.12.2015 Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-16#Text> [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 905 dated 28.12.2015 On approval of the criteria for determining cases of infectious and parasitic diseases subject to registration]
17. van Walraven C, Musselman R. The Surgical Site Infection Risk Score (SSIRS): A Model to Predict the Risk of Surgical Site Infections. *PLoS One*. 2013 Jun 27;8(6):e67167. doi: 10.1371/journal.pone.0067167. PMID: 23826224; PMCID: PMC3694979.
18. Журенко, О. О., & Маричереда, В. Г. (2024). Оцінка ризику хірургічної інфекції при оперативних втручаннях у гінекологічних хворих. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 108–112. <https://doi.org/10.11603/24116-4944.2023.2.14285> [Zhurenko, O. O., & Marychereda, V. G. (2024). Assessment of the risk of surgical infection during surgical interventions in gynecological patients. *Current Issues in Pediatrics, Obstetrics and Gynecology*, (2), 108–112.]
19. Запорожан В. М., Аряєв М. Л. Біоетика та біобезпека: Підручник / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. — К.: Здоров'я, 2013. -45 6 с. [Zaporozhan V. M., Aryaev M. L.

Bioethics and biosafety: Textbook / V. M. Zaporozhan, M. L. Aryaev. — K.: Zdoroy'a, 2013. -45 6 p.]

20. Фетісов В. С. Пакет статистичного аналізу даних STATISTICA.– Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 114 с. [*Fetisov V. S. Statistical data analysis package STATISTICA.– Nizhyn: NDU named after M. Gogol, 2018. – 114 p.*]

Внесок авторів / authors' contribution

Робота є одноосібною

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ОНМУ (протокол N 16 від 20.06.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту

При написанні роботи ШІ не використовували.

Робота надійшла в редакцію 06.01.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування